

ITALY

ITALY

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИ БАНДЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА ҲУҚУҚИЙ ПОЙДЕВОРДИР

Алимова Махсума Набижановна

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “МВА-кичик бизнес ва тадбиркорлик”

мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939962>

Аннотация

Мақолада Янги Ўзбекистоннинг Конституциясида аҳоли бандлиги, ишсизлик ва камбағалликка оид моддалар келтирилган. Шу билан бирга мамлакатимизда аҳоли бандлиги билан боғлиқ сўнги қарор ва фармонларда киритилаётган янгиликлар кенг ёритилган. Аҳоли бандлигини йил сайин кўпайтириш чора тадбирлари ва статистик кўрсаткичлар ҳудудлар кесимида келтириб ўтилган.

Калит сўз: бандлик, аҳоли бандлиги, камбағаллик, давлат аҳолиси, ишсизлар, ишга жойлашиш.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг¹ янги таҳрири 2023 йил 1 майдан тўлиқ қабул қилинган бўлиб, унга кўра бир қатор моддалар ишсизлик ва банлик билан боғлиқдир. Яъни:

- 42-модда. Ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга.

- 43-модда. Давлат фуқароларнинг бандлигини таъминлаш, уларни ишсизликдан ҳимоя қилиш, шунингдек камбағалликни қисқартириш чораларини кўради. Давлат фуқароларнинг касбий тайёргарлигини ва қайта тайёрланишини ташкил этади ҳамда рағбатлантиради.

- 79-модда. Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради. Давлат ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уйжойга, ишга жойлашишга, бандлик

¹Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 1 майда қабул қилинган. <https://lex.uz/docs/6445145>

ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади.

Бандлик ҳолати – тегишли шахс ишлаётган бошқа шахслар ёки ташкилотлар билан очиқ ёки ёпиқ турдаги иш шартномаси тури. Таснифлаш гуруҳини аниқлаш учун фойдаланиладиган асосий мезонлар иқтисодий хавфнинг бир тури бўлиб, унинг элементи шахс ва унинг иш жойи ўртасидаги алоқанинг одатий тури, шунингдек, у ўз вазифалари доирасида амалга оширадиган муассасалар ва бошқа ходимларга нисбатан ваколат тури ҳисобланади.

Халқаро таққослашлар учун бандлик ҳолати тўғрисидаги статистикани ушбу соҳадаги сўнгги халқаро стандартларга мувофиқ тузиш тавсия этилади. Рўйхатга олиш бўйича ушбу тавсиялар тўпламини тасдиқлаш вақтида мазкур стандартларни қайта кўриб чиқиш амалга оширилди ва яқунланиши кутилмоқда. Сўнгги мавжуд стандарт халқаро бандлик таснифининг классификатори 1993- йилда ўн бешинчи Халқаро меҳнат статистикаси конференциясида қабул қилинган. Халқаро стандарт асосида барча ишчилар иш билан таъминланганлик мақомига кўра қуйдаги тарзда таснифланиши мумкин:

- ёлланма ишчилар;
- ўзини-ўзи иш билан таъминлаш;
- иш берувчилар;
- индивидуал асосда ишлайдиган шахслар ва ишлаб чиқариш кооперативлари аъзолари;
- индивидуал асосда ишлайдиган шахслар;
- ишлаб чиқариш кооперативлари аъзолари;
- ишда ёрдам берадиган оила аъзолари;
- мақомлари бўйича таснифлаш мумкин бўлмаган шахслар.

Алоҳида жадвалларни камида иккита асосий тоифалар бўйича тузиш тавсия этилади “ёлланма ишчи” ва “ўзини-ўзи иш билан таъминлаш” бандлик ҳолати бўйича таснифланган барча маълумотларда, бироқ “иш берувчилар”, “индивидуал асосда ишлайдиган шахслар ва ишлаб чиқариш кооперативлари аъзолари” ва “ишда ёрдам берадиган оила аъзолари” тоифалар бўйича маълумотлар рўйхатга олиш доирасида тўпланиши керак. Халқаро стандартларида ишлаб чиқариш кооперативлари аъзолари таснифнинг учунчи белгиси даражасида алоҳида тоифага ажратилади. Шу билан бирга, уларни шахслар билан умумлаштириш тавсия этилади, юқорида айтиб ўтилгандек, статистик жиҳатдан аҳамиятсиз бўлган ёки

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

аниқланмаган мамлакатларда индивидуал асосда ишланади.

Янгиланаётган Конституциянинг 43-моддасида давлат ишсизлик билан курашиб, бандликни таъминлаш ва камбағалликни камайтириш бўйича чоралар кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олмоқда.

Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакатимизнинг меҳнат ресурслари сони 19,5 миллион кишини ташкил этмоқда. Қайд этилишича, банд аҳоли сони 13,8 миллион киши, бандлик даражаси эса 68,0 фоиз, ишсизлар сони 1,3 миллион киши, ишсизлик даражаси 8,6 фоизга тўғри келади.

Бандликни таъминлашнинг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлаш бўйича сўнгги йилларда “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги қонун ва янги таҳрирдаги Меҳнат кодекси қабул қилинди. Унда яқка тартибдаги меҳнатга оид муносабатларни ва улар билан бевосита боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатларни тартибга солинган.

Халқаро Меҳнат ташкилоти расмий саҳифасида эълон қилинган прогнозга кўра, ишсизлар сони 2023 йилда 3 миллионга ошиб, 2020 йилдан бери биринчи марта жами 208 миллион кишига етиши кутилмоқда (жаҳон ишсизлик даражаси 5,8 фоизга тўғри келади). 2023 йилда жаҳон бандлигининг ўсиши 1,0 фоизни ташкил этишини, бу 2022 йил даражасининг ярмидан кам бўлишини кўрсатмоқда.

Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида инсон қадрини улуғлашга йўналтирилган ижтимоий ҳимоя сиёсати бўйича белгиланган вазифалар доирасида 2026 йилга қадар эҳтиёжманд аҳоли ижтимоий нафақа ва моддий ёрдам билан тўлиқ қамраб олинишини назарда тутмоқда.

Ижтимоий ҳимояга ажратилган бюджет харажатлари деярли икки бараварга кўпайди. “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари” тизимлари йўлга қўйилди. Уларда 595,6 минг камбағал ва моддий ёрдамга муҳтож оилалар, 433,0 минг нафар эҳтиёжманд ва ёрдамга муҳтож хотин-қизлар, 591 минг эҳтиёжманд ва кўмакка муҳтож ҳамда ишсиз ёшлар рўйхатга олинди.

“Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимида ёрдамга муҳтож аёллар, ёшлар ва ногиронлиги бўлган шахслар бўйича алоҳида маълумотлар базасини яратиш, жумладан “Темир дафтар”, “Ёшлар дафтари” ва “Аёллар дафтари”ни “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” билан интеграция қилиш белгиланган.

Ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд аҳоли муаммолари ечимининг асосий қисми бандликни таъминлаш орқали бўлар экан. Бугунги кунда

янги иш ўринлари яратиш, ўзини-ўзи банд қилиш, касаначилик, уй меҳнати, тадбиркорликни ривожлантириш каби тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Ходимлар учун муносиб меҳнат шароитларини яратиш, ижтимоий кафолатларни белгилаш орқали ижтимоий-иқтисодий манфаатлар таъминланмоқда.

Камбағалликка барҳам беришнинг биринчи шarti – унга муносиб иш топиш. Бироқ, юқорида қайд этилган ижобий ишлар билан биргаликда, ишсизлик, камбағаллик ҳамон бор ва унга қарши курашиш тизимли бўлиши лозим. Айнан мана шу жиҳат Конституцияда ҳам мустаҳкамланмоқда. 43-модданинг иккинчи қисмида “Давлат фуқароларнинг касбий тайёргарлигини ва қайта тайёрланишини ташкил этади ҳамда рағбатлантиради”, деган янги норма киритилмоқда. Давлат ўз фуқароларини иш билан таъминлаш, уларни камбағаллик ботқоғидан чиқариш билан бирга профессионал касб ўргатиш масъулиятини ҳам ўз зиммасига олмоқда.

Тараққиёт стратегиясининг 37-мақсадини амалга оширишда, ҳар бир фуқарога давлат ҳисобидан аниқ касб-хунарга ўқиш имкониятини яратиш, касбга ўқитиш кўламини 2 баравар ошириб, жами 1 миллион нафар ишсиз фуқарони касб-хунарларга ўқитиш ва бу жараёнда нодавлат таълим муассасаларининг иштирокини 30 фоизга етказиш белгиланган. Умумтаълим мактабларининг касб ўрганиш истагидаги битирувчиларини давлат томонидан камида бир касбни эгаллашига кўмаклашувчи тизимни жорий этиш навбатдаги вазифалардандир. Шу билан бирга, ишсиз фуқароларни касб-хунарга ўқитиш кўламини икки баробарга ошириш белгиланган ва бунда:

- ҳар йили касб-хунарга ўқитиладиган фуқаролар сони, ҳудудлар ва тармоқлар кесимида ишсиз ва иш қидираётган шахсларни касб-хунарга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга оид давлат буюртмасини ишлаб чиқиш;
- маҳалла касб-хунарга ўқитиш масканлари тармоғини кенгайтириб, уларнинг сонини 1000 тага етказиш;
- 16 та “Ишга марҳамат” мономарказлари ва 59 та касб-хунарга ўқитиш марказлари қувватларидан самарали фойдаланган ҳолда ишсиз фуқароларни профессионал касблар, тадбиркорлик кўникмалари ва хорижий тилларга ўқитиш;
- Мономарказ ҳузуридаги “Ўқув-маслаҳат офис”ларига хорижий давлатлардан, жумладан, Россия, Туркия, Япония, Корея, Германиядан 100

га яқин хорижий ўқитувчиларни жалб қилиш;

- касб-хунарга ўқитишда нодавлат таълим муассасаларининг иштирокини 30 фоизга етказиш мақсадида касб-хунарга ўқитиш бўйича грантлар эълон қилиш кабилар назарда тутилган.

Қайд этилган мақсадларни Давлат ўз зиммасига олишидан мақсад, меҳнаткаш халқимиз учун муносиб меҳнат қилиш, яхши иш ҳақи олиши ва фаровон яшаши учун шароитларни яратиш. Шунингдек, ходимларни доимий ўқитиб, тажрибасини ошириб туришга оид қоида ҳам муҳим. Энг муҳими, давлат ўз фуқароларининг бандлиги, моддий шароити, касб-хунарга ўргатиш бўйича ўз зиммасига вазифа олмоқда. Бу ҳолат Конституцияга киритилиши эса ушбу ишларнинг изчил давом эттирилишини кафолатлайди.

Аҳоли бандлигига кўмаклашиш бўлимлари томонидан жорий йилда 662,1 минг аҳолига бандлик хизматлари кўрсатилди. Шундан, 396,9 минг нафарини (59,9%) аёллар ва 236,7 минг нафарини (35,7%) ёшлар ташкил этади. Ўтган йилнинг мос даврида мос даврида эса 743,1 минг нафар иш билан банд бўлмаган шахсларга бандлик хизматлари кўрсатилган.

Бандлик бўлимлари томонидан 348,7 минг нафар ишсиз фуқаронинг корхона ва ташкилотлардаги мавжуд бўш иш ўринларига ишга жойлашишига кўмаклашилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мас даврига нисбатан 89,7 %ни (2022 йилда 388,5 минг) ташкил этиб, (10,3 %)га камайган. Ишга жойлаштиришда хусусий сектор вакиллари билан ҳамкорлик кучайтирилиб, 194,3 минг фуқаролар тадбиркорлик субъектлари ва бошқа нодавлат ташкилотларига, 154,4 минг нафари давлат секторидаги ташкилотларга ишга жойлаштирилган. Шунингдек, ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун банд қилиб қўйилган иш ўринларига жорий йилда 53,9 минг нафар эҳтиёжманд фуқароларни ишга жойлашишига кўмаклашилди. 15 минг нафар ногиронлиги бўлган шахсларнинг бандлигига кўмаклашиш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқилиб, ушбу дастур доирасида жорий йилда 16,1 минг ногиронлиги бўлган шахслар ишга жойлаштирилди. 31,7 минг ишсиз фуқароларга ишсизлик нафақаси тайинланиб, Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан 31,2 млрд. сўм миқдоридан ишсизлик нафақаси тўлаб берилган.

Жорий йилда 8,7 минг корхона ва ташкилотлар томонидан тақдим этилган 40,8 минг буюртмаларга асосан 107 минг (2022 йилда 164,7 минг) банд бўлмаган аҳоли ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этилган ва

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

уларнинг иш ҳақи учун 123,8 млрд. сўм маблағ ажратилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мас даврига нисбатан 35,0 фоизга камайган.

Жорий йил давомида Бандлик бўлимлари томонидан 1 067 та иш берувчиларга 5,5 минг (2022 йилда 13,9 минг) нафар ишсиз фуқароларни ишга қабул қилганлиги учун Бандликка кўмаклашиш Давлат жамғармаси ҳисобидан 27,6 млрд. сўм миқдорида бандликни рағбатланирувчи субсидия маблағлари ажратилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 60,5 фоизга камайган.

Аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича уларга кўрсатилаётган хизматлар улушининг охириги йилда камайиб кетишининг асосий сабаби 2022 йил якунида маҳаллалардаги ишга жойлаштириш инспекторлари штатининг қисқариб кетиши ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 23 февралдаги “Касаначиликни янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-70-сон ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 22 июлдаги 307-сонли қарорларига мувофиқ 2023 йилда 364 та тадбиркорлик субъектларига ишга қабул қилинган 5 083 нафар касаначи учун 26,6 млрд. сўм субсидия маблағлари ажратилди. Ишга қабул қилинган касаначиларнинг 4 862 нафарини (95,7%) аёллар, 1 148 нафарини (22,6 %) ёшлар ташкил этди.

2023 йилда амалга оширилган ишлар натижасида, Статистика агентлиги томонидан ўтказилган 16 мингта уй хўжаликлари кузатувларига кўра, мамлакатимизда камбағаллик даражаси 2023 йил якунида 11,0 фоизгача пасайди. Мамлакатимизда ўтган йилга нисбатан 3,1 фоизга камбағаллик қисқарган. 2022 йил натижаларида камбағаллик даражаси 14 фоизни ташкил этган. Камбағалликнинг пасайиши барча вилоятларда қайд этилди. Сирдарё (19,5% дан 13,8% гача), Андижон (17,4% дан 11,9% гача) вилоятлари ва Қорақалпоғистонда (19,9% дан 13,7% гача) сезиларли даражада қисқарган.

Минимал ўзгаришлар Тошкент шаҳри (8,5% дан 7,9% гача) ва Бухоро (11,9% дан 11,8% гача), Қашқадарё (12,7% дан 11,5% гача) вилоятларида аниқланган. Маълумот учун: 2023 йилда жами 4,1 млн аҳоли, шундан 2,3 млн нафари доимий ва мавсумий иш ўринларида, 112,8 минг нафари ҳақ тўланадиган жамоат ишларида, 1,6 млн аҳоли ўзини ўзи банд қилиш ҳисобига бандлигини таъминлашга эришилди.

Ҳоким ёрдамчилари кўмагида 241,3 минг нафар фуқароларга ижара асосида ер майдонлари ажратилди. “20 минг тадбиркор 500 минг

малакали мутахассис” дастури доирасида 6 745 та тадбиркорлик субъектлари билан 455 минг нафар аҳолини бадлигини таъминлаш бўйича ҳамкорлик шартномалари имзоланди. Шунингдек, 472 мингта оилавий тадбиркорлик лойиҳаларига 10 трлн. сўм имтиёзли кредитлар ва 73 минг нафар ишсиз фуқароларга 356 млрд. сўм субсидия маблағлари ажратилди.

Маҳаллабай ишлаш асосида 51 мингта микролойиҳаларни амалга оширилиши натижасида 206 мингта янги иш ўринлари яратилди. 181 минг нафар ишсизлар фуқаролар касб-хунарга ўқитилди ва 183,8 мингта янги тадбиркорлик субъектлари ташкил этилди. Инфляция даражасидан келиб чиқиб, 2024 йил учун ҳисобланган МИХ (минимал истеъмол харажатлари) қиймати 621 минг сўмни ташкил этди. (2023-йил 568 минг сўм).

Камбағал оилаларни “Индивидуал дастур”лар тузиш орқали 2023 йилда 208 минг оиланинг 873 минг оила аъзоси камбағалликдан чиқарилган бўлса, 2024 йилда камбағалликдан 150 минг оила (ва унинг 700 минг оила аъзоси) чиқарилиши режалаштирилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 1 майда қабул қилинган. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 23 февралдаги ПҚ-70-сонли “Касаначиликни янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 22 июлдаги 307-сонли “Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ҳузуридаги Хунармандчилик ва касаначиликни қўллаб-қувватлаш жамғармаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
4. <https://mehnat.uz/oz> - Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлигининг расмий веб-сайти
5. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ–БИЗНЕСНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИДИР. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 72-76.
6. Алимов, Б. (2023). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(8), 186-199.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

7. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. *Gospodarka i Innowacje*, 38, 28-37.
8. Алимов, Б. Б. (2023). РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАЪСИРИДА СУҒУРТА БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ. *Gospodarka i Innowacje*, 37, 150-161.
9. Ганиходжаев, Б., Суюнов, Д., Кенжабаев, А., & Кувандиков, А. (2023). РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (3-1 (97)), 38-43.
10. Суюнов, Д., & Хошимов, Э. (2018). Методологические аспекты оценки эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. *Экономика и инновационные технологии*, (2), 213-225.
11. Суюнов, Д. Х., & Хошимов, Э. А. (2018). Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали*, 2.

